

$k_g = 0, \nu = 0$ ВА $\kappa_g = 0$ ТЕНГЛАМАЛАРНИНГ ЕЧИМИ ВА УНДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН ДАСТЛАБКИ ХУЛОСАЛАР

Эркин Эргашевич Жумаев¹, Худойбердиев Нортўра Қобилович², Гоффоров Хусайн
Алияр ўгли³

¹Термиз давлат педагогика институти,
математика ва информатика кафедраси, Доцент,

²ўқитувчи, Термиз давлат педагогика институти,
математика ва информатика кафедраси,

³ўқитувчи, Термиз давлат педагогика институти,
математика ва информатика кафедраси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20595146>

Аннотация: в работе разработана, что действительно дают три простейших натуральных уравнения $k_g = 0$, $\nu = 0$ и $\kappa_g = 0$ и они определяют важнейшие геометрически инвариантные линии на поверхности, проведена анализ этих уравнений и определяемых ими линий и выбрана из них те, которые приведут к канонизации репера поверхности.

Ключевая слова: уравнения, инвариант, линия, поверхность, репер.

Аннотация: ишда ҳақиқатан ҳам $k_g = 0, \nu = 0$ ва $\kappa_g = 0$ тенгламаларнинг текисликдаги чизиқларнинг муҳим инвариантларини аниқлаши ишлаб чиқилган, бу тенгламалар тўла таҳлил қилинган ва сирт тенгламаларини содда кўринишга келиши танланган.

Kalit soʻzlar: тенглама, инвариант, чизиқ, сирт, репер.

Учта содда $k_g = 0, \nu = 0$ ва $\kappa_g = 0$ натурал тенгламанинг ечими сирта ётган чизиқнинг деривацион формулаларини беради. Улар чизиқнинг муҳим геометрик инвариантларни аниқлайди. Бу тенглама билан аниқланувчи чизиқларнинг қайси бири сирт реперининг соддалашишига олиб келади? Бу саволга жавоб бериш учун ишни асимптотик чизиқлардан бошлаймиз. Равшанки унинг тенгламаси $\nu = 0$. Сирт ярим каноник реперга кўчирилганда сиртдаги ихтиёрий $u = u(t), v = v(t)$ чизиқнинг деривацион формулалари қуйидагига тенг бўлсин:

$$\begin{aligned} \bar{r}_u &= a\bar{e}_1; & \bar{r}_v &= b\bar{e}_2; \\ \bar{e}_{1u} &= \alpha_{12}\bar{e}_2 + \alpha_{13}\bar{e}_3; & \bar{e}_{1v} &= \beta_{12}\bar{e}_2 + \beta_{13}\bar{e}_3; \\ \bar{e}_{2u} &= -\alpha_{12}\bar{e}_1 + \alpha_{23}\bar{e}_3; & \bar{e}_{2v} &= -\beta_{12}\bar{e}_1 + \beta_{13}\bar{e}_3; \\ \bar{e}_{3u} &= -\alpha_{13}\bar{e}_1 - \alpha_{23}\bar{e}_2; & \bar{e}_{3v} &= -\beta_{13}\bar{e}_1 - \beta_{23}\bar{e}_2. \end{aligned}$$

Агар бу чизиқнинг ёпишма текислиги сиртнинг уринма текислиги билан устма-уст тушса, у ҳолда бу чизиқ асимптотик дейилади. Ёпишма текислик эса иккита $\frac{d\bar{r}}{dt}$ ва $\frac{d^2\bar{r}}{dt^2}$ вектор билан аниқланади. Бирилган чизиқ учун мураккаб функция дифференциалини топиш қойдасига кўра

$$\frac{d\bar{r}(u(t), v(t))}{dt} = \bar{r}_u \frac{du}{dt} + \bar{r}_v \frac{dv}{dt}, \quad \frac{d^2\bar{r}}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\bar{r}_u \frac{du}{dt} + \bar{r}_v \frac{dv}{dt} \right) = \left(\bar{r}_{uu} \frac{du}{dt} + \bar{r}_{uv} \frac{dv}{dt} \right) \frac{du}{dt} +$$

$$+ \bar{r}_u \frac{d^2u}{dt^2} + \left(\bar{r}_{vu} \frac{du}{dt} + \bar{r}_{vv} \frac{dv}{dt} \right) \frac{dv}{dt} + \bar{r}_v \frac{d^2v}{dt^2}$$

ни топамиз. Уринма текислик \bar{r}_u ва \bar{r}_v векторлар билан аниқланади, унда унинг ёпишма текислик билан устма-уст тушиш учун тўртта $\frac{d\bar{r}}{dt}, \frac{d^2\bar{r}}{dt^2}, \bar{r}_u$ ва \bar{r}_v вектор компланар бўлиши керак. $\frac{d\bar{r}(u(t), v(t))}{dt} = \bar{r}_u \frac{du}{dt} + \bar{r}_v \frac{dv}{dt}$ тенглик

$\frac{d\bar{r}}{dt}$ ни \bar{r}_u ва \bar{r}_v векторлар билан компланар эканлигини кўрсатади. Буни $\frac{d^2\bar{r}}{dt^2}$ вектор учун

хам талаб қиламиз. Бу $\frac{d^2\bar{r}}{dt^2} (\bar{r}_u \times \bar{r}_v) = 0$ ни беради. Бундан ташқари охириги иккита

тенгликдан $\bar{r}_u \frac{d^2u}{dt^2}$ ва $\bar{r}_v \frac{d^2v}{dt^2}$ хадлар $\bar{r}_u \times \bar{r}_v$ га кўпайтирилганда нолга тенг бўлади)

бизнинг чизиғимиз учун қуйидаги $\left(\bar{r}_{uu} \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2\bar{r}_{uv} \frac{du}{dt} \cdot \frac{dv}{dt} + \bar{r}_{vv} \left(\frac{dv}{dt} \right)^2 \right) \cdot (\bar{r}_u \times \bar{r}_v) = 0$

дифференциал тенглама ҳосил бўлади. Нормал векторнинг таърифига кўра $\bar{e}_3 \parallel \bar{r}_u \times \bar{r}_v$.

Агар $\bar{r}_{uu} \cdot \bar{e}_3 = L, \bar{r}_{uv} \cdot \bar{e}_3 = M, \bar{r}_{vv} \cdot \bar{e}_3 = N$ белгилашларни киритсак, бизнинг

тенгламамиз $L \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2M \frac{du}{dt} \cdot \frac{dv}{dt} + N \left(\frac{dv}{dt} \right)^2 = 0$ кўринишни олади. Бу асимптотик чизикларнинг дифференциал тенгласидир.

Ёрдамчи t ўзгарувчи орқали u ёки v ўзгарувчининг бирини белгилаймиз, чизик тенгламаси $u = t, v = v(t) = v(u)$ кўринишни олади. У ҳолда $\frac{du}{dt} = 1$ ва асимптота

тенгламаси $L + 2M \frac{dv}{du} + N \left(\frac{dv}{du} \right)^2 = 0$ кўринишга келади. Уни $\frac{dv}{du}$ га нисбатан квадрат

тенглама сифатида ечиб $N \neq 0$ бўлганда $\frac{dv}{du} = \frac{-M \pm \sqrt{M^2 - LN}}{N}$ га эга бўламиз.

Агар $M^2 - LN$ дискриминант нолдан кичик бўлса, унда квадрат тенгламанинг ўнг томони мавҳум, бу дифференциал тенгламани ечиш маънога эга эмас ва ҳеч қандай асимптотик чизиклар йўқ. $M^2 - LN < 0$ бўлиши мумкинми?

$\bar{r}(u, v) = a \sin v \bar{e}(u) + a \cos v \cdot \bar{k}$ сфера учун

$$\bar{r}_u = a \sin v \bar{e}', \quad \bar{r}_v = a \cos v \bar{k} - a \sin v \bar{k} \bar{r}_{uu} = a \sin v \bar{e}'' = -a \sin v \bar{e}, \quad \bar{r}_{uv} = a \cos v \bar{e}',$$

$\bar{r}_{vv} = -a \sin v \bar{e} - a \cos v \bar{k} = -\bar{r}$. Равшанки сфера учун $\bar{e}_3 \parallel \bar{r}_z$, яъни $\bar{e}_3 = q\bar{r}$, бу ерда

$$q \text{ скаляр. У ҳолда } L = q (\bar{r}_{uu} \cdot \bar{r}) = -qa^2 \sin^2 v, \quad M = q (\bar{r}_{uv} \cdot \bar{r}) = 0,$$

$$N = q (\bar{r}_{vv} \cdot \bar{r}) = -qa^2. \text{ Шунинг учун } M^2 - LN = -q^2 a^4 \sin^2 v < 0 (v = 0 \text{ ва } v = \pi$$

нуқталар қаралмайди). Демак, сферада асимптотик чизиклар йўқ. Балким сферадан бошқа шакл(жисм) бордир? Агар маълум алмаштириш ёрдамида, масалан, уни айланма эллипсоидга келтириладиган бўлса, унда узлуксиз $M^2 - LN$ функция ҳам маълум даражада ўзгаради ва ўз ишорасини сақлаб қолади. Шундай қилиб, асимптотик чизикларга эга бўлмаган катта сиртлар синфи бор экан. Демак, ихтиёрий сиртнинг каноник реперини ясашда бу чизиклар иш бермайди, яъни яроқсиз.

Хуллас $M^2 - LN > 0$ бўлган ҳолни қарайлик. Уни қисқача $\frac{dv}{du} = f_1(u, v) \pm f_2(u, v)$

деб ёзиш мумкин. Шундай қилиб битта номаълум $v = v(u)$ функцияга нисбатан иккита турли тенгламага эга бўламиз. Уларнинг ҳар бири битта ихтиёрий C ўзгармасга боғлиқ:

$v = \varphi(u, C)$. Буни ҳар доим $v_0 = \varphi(u_0, C)$ тенглик бажариладиган қилиб танлаб олиш мумкин. У ҳолда сиртнинг (v_0, u_0) нуқтаси орқали $\frac{dv}{du} = f_1(u, v) \pm f_2(u, v)$ тенглама билан аниқланучи иккита чизиқдан фақат биттаси, яъни $v = \varphi(u, C)$ чизиқ ўтади.

Бошқача айтганда $M^2 - LN > 0$ шартда $\frac{dv}{du} = \frac{-M \pm \sqrt{M^2 - LN}}{N}$ тенгламанинг ечими сиртда ва берилган нуқта атрофида чизиқлар тўрини ҳосил қилади ва бу тўрлар мунтазам бўлади. Шунинг учун бу тенглама асимптотик тўрлар ҳосил қилади ва унинг тенграмаси $Ldu^2 + 2Mdu dv + Ndv^2 = 0$ кўринишда бўлади.

Энди диққатни геодезик чизиқларга қаратайлик. Бундай чизиқларнинг натурал тенграмаси $k_g = 0$ дан иборат. Унинг дифференциал тенграмасини ҳосил қилиш учун геодезик чизиқнинг хоссаларига мувофиқ қиламиз: ёпишма текислик, шу текисликнинг нормалини ўзида сақлайди. Бу $\frac{d\bar{r}}{dt}$, $\frac{d^2\bar{r}}{dt^2}$ ва \bar{e}_3 векторларнинг компланарлигини англатади, яъни $\frac{d\bar{r}}{dt} \cdot \frac{d^2\bar{r}}{dt^2} \cdot \bar{e}_3 = 0$. Бу аралаш кўпайтмани ҳисоблаш учун ярим каноник репернинг биринчи иккита векторини $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ базис бўйича ёйишга тўғри келади. Юқоридаги

деривацион формулалардан маълумки, $\bar{r}_u = a\bar{e}_1$ ва $\bar{r}_v = b\bar{e}_2$, унда $\frac{d\bar{r}}{dt}$ вектор учун $\frac{d\bar{r}}{dt} = a \frac{du}{dt} \bar{e}_1 + b \frac{dv}{dt} \bar{e}_2$ тенглик ўринли. Агар $\frac{d^2\bar{r}}{dt^2} = A_1\bar{e}_1 + A_2\bar{e}_2 + A_3\bar{e}_3$ деб белгиласак аралаш

$$\text{кўпайтма } \begin{vmatrix} a \frac{du}{dt} & b \frac{dv}{dt} & 0 \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{га ёки} \quad aA_2 \frac{du}{dt} - bA_1 \frac{dv}{dt} = 0 \quad \text{га тенг бўлади. Демак, } A_3$$

коэффициентни ҳисоблаш шарт эмас. $\frac{d^2\bar{r}}{dt^2}$ нинг ўнг томонида учта иккинчи ҳосила бор, уни $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ базис орқали ифодалаймиз. Деривацион формулалар ёрдамида \bar{r} нинг иккинчи ҳосилаларини топамиз:

$$\bar{r}_{uu} = \frac{\partial}{\partial u} \bar{r}_u = \frac{\partial}{\partial u} a\bar{e}_1 = a_u \bar{e}_1 + a(\alpha_{12}\bar{e}_2 + \alpha_{13}\bar{e}_3) = a_u \bar{e}_1 + a\alpha_{12}\bar{e}_2 + \dots$$

$$\bar{r}_{uv} = \frac{\partial}{\partial v} \bar{r}_u = \frac{\partial}{\partial v} a\bar{e}_1 = a_v \bar{e}_1 + a(\beta_{12}\bar{e}_2 + \beta_{13}\bar{e}_3) = a_v \bar{e}_1 + a\beta_{12}\bar{e}_2 + \dots$$

$$\bar{r}_{vv} = \frac{\partial}{\partial v} \bar{r}_v = \frac{\partial}{\partial v} b\bar{e}_2 = b_v \bar{e}_2 + b(-\beta_{12}\bar{e}_1 + \beta_{13}\bar{e}_3) = -b\beta_{12}\bar{e}_1 + b_v \bar{e}_2 + \dots$$

Энди

$u = t, v = v(t) = v(u)$ амалтиришларни бажарамиз. У ҳолда $\frac{du}{dt} = 1, \frac{d^2u}{dt^2} = 0$ ва олдинги иккинчи тенглик билан таққослаймиз:

$$A_1 = a_u + 2a_v \frac{dv}{du} - b\beta_{12} \left(\frac{dv}{du}\right)^2 \quad A_2 = b \frac{d^2v}{du^2} + a\alpha_{12} + 2b\beta_{12} \frac{dv}{du} + b_v \left(\frac{dv}{du}\right)^2.$$

$$aA_2 - bA_1 \frac{dv}{du} = 0$$

Ниҳоят охириги тенглик ёки

$$ab \frac{d^2v}{du^2} + ab_v \left(\frac{dv}{du}\right)^2 + 2ab\beta_{12} \frac{dv}{du} + a^2\alpha_{12} - ba_u \frac{dv}{du} - 2ba_v \left(\frac{dv}{du}\right)^2 - b^2\beta_{12} \left(\frac{dv}{du}\right)^2 = 0$$

кўринишни олади. Охириги тенгликни β_{12} учун қўлаймиз ва $ab \neq 0$ бўлганда геодезик чизиқнинг тенграмасига келамиз:

$\frac{d^2v}{du^2} - \left(\frac{dv}{du}\right)^3 \frac{bb_u}{a^2} + \left(\frac{dv}{du}\right)^2 (ab_v - 2ba_v) + \frac{dv}{du} \left(2\frac{b_u}{a} - \frac{a_u}{a}\right) - \frac{aa_v}{b} = 0.$ Бу тенглама жуда кўп муҳим хулосаларни чиқаришга имкон беради.

Ассимптотик чизиклар иккинчи тартибли, яъни тенгламада изланаётган $v = v(u)$ функциянинг иккинчи тартибли ҳосилалари қатнашади. Дифференциал тенгламалар умумий назариясида бундай тенгламанинг ечими иккита ихтиёрий ўзгармасга боғлиқ бўлиши исботланади, яъни унинг кўриниши қуйидагича: $v = \varphi(u, C_1, C_2)$.

Агар биз сиртдаги битта нуктанинг координаталарини, яъни v_0 ва u_0 ни берсак берсак, унда C_1 ва C_2 лар қуйидаги муносабат билан боғланган бўлади: $v_0 = \varphi(u_0, C_1, C_2)$. Бундан сиртнинг фиксирланган нуктасидан ўтувчи чексиз кўп геодезик чизиклар тўпламига эга бўлиши келиб чиқади. Уни қандай жойлашишини билиш

учун $v_0 = \varphi(u_0, C_1, C_2)$ ни дифференциаллаймиз: $\frac{dv}{du} = \varphi_u(u, C_1, C_2)$. Агар $\frac{dv}{du}$ функцияга $u = u_0$ координатага мос бирор w_0 қийматни қўядиган бўлсак, унда C_1 ва C_2 ни ҳисоблашда қуйидаги иккинчи муносабат ҳосил бўлади:

$\left.\frac{dv}{du}\right|_{u=u_0, v=v_0} = w_0 = \varphi_u(u_0, C_1, C_2)$. Агар u_0, v_0, w_0 сонлар берилса, унда $v_0 = \varphi(u_0, C_1, C_2)$ ва $\left.\frac{dv}{du}\right|_{u=u_0, v=v_0} = w_0 = \varphi_u(u_0, C_1, C_2)$ дан C_1 ва C_2 лар топилади.

Шунинг учун геодезик чизик тенгламаси берилган шартларда ягона ечимга эга бўлади. $v_0 = \varphi(u_0, C_1, C_2)$ шарт $M_0(u_0, v_0)$ нуктани сиртда ётишини аниглади. Унда $\left.\frac{dv}{du}\right|_{u=u_0, v=v_0} = w_0 = \varphi_u(u_0, C_1, C_2)$ шарт нимани аниглади? Бу саволга жавоб бериш учун

геодезик чизикнинг $M_0(u_0, v_0)$ нуктадан ўтувчи уринмасини, яъни қуйидагини топамиз: $\left.\frac{d\vec{r}}{du}\right|_{u=u_0, v=v_0} = \vec{r}_u(u_0, v_0) + \left.\frac{dv}{du}\right|_{u=u_0, v=v_0} \vec{r}_v(u_0, v_0)$. Маълумки,

$\left.\frac{dv}{du}\right|_{v=v_0, v=v_0} = w_0$, унда юқоридаги шарт уринма йўналишининг берилишини аниглади. Уринма текислик нуктасига ҳар қандай йўналишни бериш мумкин ва бу нуктадан ўтиб, бу йўналиш билан кесишувчи геодезик чизик топилади. Геодезик чизик ёрдамида биз бирорта ҳам сиртда инвариант йўналишни аниқлаш, яъни каноник репер ясашни иложи йўқ. Бу геодезик чизикнинг ҳеч нарсага яроқсиз эканлигини аниқламайди.

Спортчилар айтганидек бизга яна бир марта синаш имкони қолди: $\kappa_g = 0$ ни ечамиз. Бу $d\vec{r} \parallel d\vec{e}_3$ эканлиги билан характерланади. Уни қуйидагича топамиз: $d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv = a\vec{e}_1 du + b\vec{e}_2 dv$, ва $d\vec{e}_3 = (-\alpha_{13}\vec{e}_1 - \alpha_{23}\vec{e}_2) du + (-\beta_{13}\vec{e}_1 - \beta_{23}\vec{e}_2) dv$.

$$\frac{\alpha_{13} du + \beta_{13} dv}{adu} = \frac{\alpha_{23} du + \beta_{23} dv}{bdv},$$

Параллелик шартдан $a\alpha_{23} (du)^2 + (a\beta_{23} - b\alpha_{13}) dudv - b\beta_{13} (dv)^2 = 0$. Бу тенгламани асимптотик чизиклар тенгламаси билан таққослаб эгрилик чизиклари ҳам тўр ҳосил қилади деган хулосага келамиз ва қуйидагини

ёзамиз: $\beta_{13} = \frac{b}{a} \alpha_{23}$. Олдинги тенгламани $\frac{dv}{du}$ га нисбатан квадрат тенгламани ечамиз:

$$(a\beta_{23} - b\alpha_{13})^2 + 4ab\alpha_{23} \frac{b}{a} \alpha_{23} = (a\beta_{23} - b\alpha_{13})^2 +$$

$4b^2\alpha_{23}^2 \geq 0$. Бу ифода фақат $\alpha_{23} = a\beta_{23} - b\alpha_{13} = \beta_{13} = 0$ бўлганда нолга тенг бўлади.

$a\alpha_{23}(du)^2 + (a\beta_{23} - b\alpha_{13})dudv - b\beta_{13}(dv)^2 = 0$ тенгламани каноатлантирувчи сиртлар синфига тегишли барча чизиклар орасидан ортогонал тўрларни ажратиш мумкин. Ҳар қалай $\kappa_g = 0$ чизикнинг тўрлари, ҳар қандай сиртда мавжуд. Бу тўрлар оиласидан бирини $v = \text{const}$ чизик сифатида қабул қиламиз. У ҳолда юқоридаги тенглама $\alpha_{23} = 0$

да айниятга айланиши керак. Лекин унда $\beta_{13} = \frac{b}{a}\alpha_{23}$ га кўра $\beta_{13} = 0$ бўлади ва охириги тенглама ($a\beta_{23} - b\alpha_{13} \neq 0$ га қискартирилгандан кейин) қуйидаги кўринишни олади: $dudv = 0$. Демак, эгрилик чизикларининг иккинчи оиласи учун $u = \text{const}$. Эгрилик чизигини координата сифатида қабул қилиб каноник реперга эга бўламиз. Унинг деривацион формуласи $\alpha_{23} = \beta_{13} = 0$ кўринишда бўлади. Агар $\alpha_{13} = A$, $\beta_{23} = B$ деб олсак сирт каноник реперининг деривацион формулалари қуйидаги кўринишни олади:

$$\begin{aligned} \bar{r}_u &= a\bar{e}_1, & \bar{r}_v &= b\bar{e}_2, \\ \bar{e}_{1u} &= -\frac{a_v}{b}\bar{e}_2 + A\bar{e}_3, & \bar{e}_{1v} &= \frac{b_u}{a}\bar{e}_2, \\ \bar{e}_{2u} &= \frac{a_v}{b}\bar{e}_1, & \bar{e}_{2v} &= -\frac{b_u}{a}\bar{e}_1 \\ \bar{e}_{3u} &= -A\bar{e}_1, & \bar{e}_{3v} &= -B\bar{e}_2. \end{aligned}$$

Формулаларда ҳаммаси бўлиб тўртта a, b, A, B функциялар қатнашяпти. Бу векторларнинг геометрик талқини қуйидагича: \bar{e}_1 ва \bar{e}_2 лар сирт нуктасида эгрилик чизигига уринади, бу ерда \bar{e}_3 нормал.

$\frac{d\bar{r}}{ds} = \bar{e}_1$, $\frac{d\bar{e}_1}{ds} = k_g\bar{e}_2 + v\bar{e}_3$, $\frac{d\bar{e}_2}{ds} = -k_g\bar{e}_1 + \kappa_g\bar{e}_3$, $\frac{d\bar{e}_3}{ds} = -v\bar{e}_1 - \kappa_g\bar{e}_2$ га $\kappa_g = 0$ ни қўйсак $v = \text{const}$ чизикнинг каноник реперининг деривацион формулаларига эга бўламиз: $\frac{d\bar{r}}{ds} = \bar{e}_1$, $\frac{d\bar{e}_1}{ds} = k_g\bar{e}_2 + v\bar{e}_3$, $\frac{d\bar{e}_2}{ds} = -k_g\bar{e}_1$, $\frac{d\bar{e}_3}{ds} = -v\bar{e}_1$. Ҳар иккаласини таққослаб $v = \text{const}$ эгрилик чизигининг геодезик ва

нормал эгрилиги бўлган $-\frac{a_v}{ab}$ ва $\frac{A}{a}$ микдорга эга бўламиз.

Худди шундай иккинчи $u = \text{const}$ эгрилик чизигининг геодезик ва нормал эгрилиги бўлган $\frac{b_u}{ab}$ ва $\frac{B}{b}$ микдорларга эга бўламиз. Демак, сиртнинг тўртта инвариантига эга бўлдик:

$$I_1 = -\frac{a_v}{ab} = k_g|_{v=\text{const}}, I_2 = \frac{b_u}{ab} = k_g|_{u=\text{const}}, I_3 = \frac{A}{a} = v|_{v=\text{const}}, I_4 = \frac{B}{b} = v|_{u=\text{const}}.$$

Булар сирт инвариантларининг тўла системасини ташкил этади.

Бу инвариантлар эгри чизик инвариантларидан фарқ қилади, икки ўзгарувчининг ихтиёрий функцияси бўла олмайди, сирт каноник реперининг деривацион формулаларида учта тенглик қўшилган, ҳатто бу тўққизта бўлиши ҳам мумкин эди. Улардан бири 1828 йилда Гаусс томонидан олинган, қолган иккитаси италиян математиги Дельфино Кодацци(1824-1973) томонидан 1868 йилда топилган. Аслида булар 1856 йилда бошқа кўринишда ёзилган Анджело Майнарди(1800-1879) томонидан топилган, ундан ҳам эртароқ 1853 йилда Карл Михайлович Петерсон(1828-1881) ўзининг магистрлик

диссертациясида баён этган. Бу диссертациядан 1952 йилгача жаҳон математиклари беҳабар эди. Уни диссертациясини шу йили рус математиғи Иван Яковлевич Демман топган ва биринчи рус математика журналида "Математический сборник" журналида (бу журнал 1866 йилдан бошлаб ҳозиргача чоп этилмоқда) чоп этган.

Бу тенгламалар деривацион формулалар орқали қуйидагича топилган:
 $(\bar{e}_{3u})_v = -A_v \bar{e}_1 - A \bar{e}_{1v} = -A_v \bar{e}_1 - \frac{Ab_u}{a} \bar{e}_2.$ Иккинчи томондан
 $(\bar{e}_{3v})_u = -B_u \bar{e}_2 - B \bar{e}_{2u} = -B \frac{a_v}{b} \bar{e}_1 - B_u \bar{e}_2.$ Тенг векторларни координаталарини

тенглаштириб $A_v = \frac{B}{b} a_v, B_u = \frac{A}{a} b_u$ (Петерсон – Кодаци тенгламаси) ни топамиз.

Шундан сўнг алмаштириш бажариб
 $(\bar{e}_{1u})_v = -\left(\frac{a_v}{b}\right)_v \bar{e}_2 - \frac{a_v}{b} \left(-\frac{b_u}{a} \bar{e}_1 + B \bar{e}_3\right) + A_v \bar{e}_3 - AB \bar{e}_2$ ва

$(\bar{e}_{1v})_u = \left(\frac{b_u}{a}\right)_u \bar{e}_2 + \frac{b_u}{a} \cdot \frac{a_v}{b} \bar{e}_1$ га эга бўламиз. \bar{e}_3 нинг олдидаги коэффициент нолга

тенг, \bar{e}_1 нинг олдидаги коэффициентлар ўзаро тенг. Фақат \bar{e}_2 нинг олдидаги
 $-AB - \left(\frac{a_v}{b}\right)_v = \left(\frac{b_u}{a}\right)_u$ (Гаусс тенгламаси) муносабатга
 коэффициентларни таққослаб янги
 эга бўламиз. Биз бу формулаларни яна ҳам қулайроқ усулда ёзамиз:

$$A_v \cdot b = B a_v, \quad B_u \cdot a = A b_u, \quad \left(\frac{a_v}{b}\right)_v + \left(\frac{b_u}{a}\right)_u + AB = 0$$

ва сиртлар

назариясининг асосий тенгламалари деб айтамыз. Монж ҳар бир ер бўлагини тўғри чизик бўйлаб силжишида, икки ўзгарувчига боғлиқ тўғри чизиклар тўпламини ҳосил қилади де эътироф этади. Бу тўпламни $\bar{R} = \bar{r}(u, v) + \lambda \bar{l}(u, v)$ тўғри чизикдаги $l(u, v)$ вектор функциянинг узлуксиз ва дифференциалланувчи бўлиши шарт билан $\bar{r} = \bar{r}(u, v)$ сирт бўлагининг ҳар бир нуқтасидан ўтувчи тўғри чизик сифатида қараш мумкин.

Тажрибалар шуни кўрсатадики, ёруғлик текислигидан чиқувчи нурлар ҳар доим унга перпендикуляр бўлади. Шундай қилиб нурлар боғлами текисликнинг нормали бўлади. Бу боғламдан чиқаётган ёруғлик нурларини синдирсак нима бўлади? Малюс ёруғлик текислигини ўз кучида қолишини асослади. Бу *Меридиан*
 натижа Малюс – Дюпен теоремаси дейилади, бу теоремани буюк геометр Монжнинг шогирди Шарль Франсуа Дюпен(1784 – 1873) исботлади. Дюпен барча эгрилик чизиклари айланадан иборат бўладиган, учунчи тартибли сиртни яратди ва уни текширди. Улардан энг соддаси кутқарувчи доиравий сиртдир (торни торс билан ва циклидларни циклоида билан чалкаштириб юбормаслик талаб этилади). Равшанки торни уни текислигида ётиб ва у *Параллель*
 билан кесишмайдиган айланани ўқ атрофидан айланишидан ҳосил қилиш мумкин, яъни айланма сирт бўлади. Маълумки торнинг нормали унинг меридиани орқали ўтади, айланадиган айлана меридианнинг ҳар бир ҳолатида маркази айланада, яъни торсда бўлган тўғри чизиклар дастасини ҳосил қилади. Паралеллар бўйлаб нормаллар конус ҳосил қилади(яъни, айланувчи айлана траекторияси). Бу геометрик образнинг назарий ва амалий қийматини ўрганиш оғир. Кўп геометрлар Монждан бошлаб, бу сиртни узоқ

ўргандилар. Бу 150 йил давом этди. С.П. Фиников 1950 йилда чоп этилган “Теория конгренций” номли асарида бу назарияни ривожлантирди. Бу сиртни сизиклар оиласи(бир параметрли чизиклар оиласи тўплами) тўплами сифатида тассавур қилиш мумкин. Сирт чизигининг ҳар бир оиласига нормаллардан ҳосил бўлган сирт мос келади. Сиртда ётувчи чизикнинг бирор нуқтасига ўтказилган сиртдаги нормаллар тўплами, фақат бу чизик эгрилик чизиғи бўлганда, берилган сирт торс бўлади. Бу тасдиқни исботлаш учун торсни бирор чизигидаги уринмалардан(қайтувчи қирралар) иборатлигини кўрсатиш керак. Монж теоремасида нормаллар тўпламини муҳим ўрин тутишини исботлаш учун, бу қиррани топиш керак бўлади. Қиррадаги нуқтани F ҳарфи билан белгилаймиз. Бу нуқтанинг радиус вектори қуйидаги кўринишни олади: $\bar{R} = \bar{r} + \lambda \bar{e}_3$, бу ерда \bar{e}_3 нормалнинг вектори, \bar{r} эса $v = \text{const}$ эгрилик чизигида ҳаракат қилувчи нуқтанинг радиус вектори. Бунда F нуқта ётган чизик нормалга уриниши керак. Девивацион формулалар ёрдамида қуйидагини топамиз: $\frac{d\bar{R}}{ds} = \bar{e}_1 + \frac{d\lambda}{ds} \bar{e}_3 + \lambda (-v\bar{e}_1 + \kappa_g \bar{e}_2)$. Шартга кўра e_1 ва e_2 лар олдидаги коэффициентлар нолга тенг, яъни $\kappa_g = 0$, $\lambda v = 1$. Монжда $\kappa_g = 0$ эгрилик чизигининг нормаллари тўплами торс бўлиши исботланган: эгрилик чизиғи – айлана, торслар – конуслар ва тўғри чизиклар дастаси. Бу ҳар қанай айланма сирт учун хосдир.

Умумий ҳолда фақат иккита эгрилик чизиклари синфи мавжуд, унда нормаллар тўплами иккита торслар оиласига эга бўлади. Монж теоремасидан I_3 ва I_4 инвариантлар учун яна бирта характеристика ҳосил бўлади. Бунда F нуқта ётган чизик(яъни торсдаги қайтган қирра тенгламаси) қуйидаги кўринишни олади:

$$\bar{F} = \bar{r} + \frac{1}{I_3} \bar{e}_3 \Big|_{v=\text{const}}$$

Шунга ўхшаш $u = \text{const}$ эгрилик чизиғи бўйлаб $\bar{F}_1 = \bar{r} + \frac{1}{I_4} \bar{e}_3 \Big|_{u=\text{const}}$ тенгламага эга бўламиз.

$$\bar{F} = \bar{r} + \frac{1}{I_3} \bar{e}_3 \Big|_{v=\text{const}}, \quad \bar{F}_1 = \bar{r} + \frac{1}{I_4} \bar{e}_3 \Big|_{u=\text{const}}$$

ва тенгламалар I_3 ва I_4 ивариантли геометрик характеристикаларни беради: улар торснинг қайтувчи қиррасига уринувчи нуқтасига мос келади ва абсцисса қиймати бўйича тескари нормалнинг нуқталаридан иборат. Бу эгриликларни Эйлер бош эгриликлар деб атади, барча нормал эгриликлар орасида берилган нуқтадан ўтувчи сиртнинг барча чизиклари учун улар экстремал қийматларга эга(энг катта ва энг кичик).

Фойдаланилган адабиётлар

1. А.В. Погорелов. Геометрия, Москва “Наука”, 1984 йил, 320 бет.
2. А. Нарманов. Дифференциал геометрия, Тошкент, 2012 йил, 310 бет.
3. Э.Э. Жумаев. Сут геометрических прит о творении. “Murakkab muammolar bilan yuzlashayotgan zamonaviy ta’lim va psixologiya: Shaxsiy rivojlanishga ta’sir etuvchi sinergetik yondashuv muammolari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-

amaliy anjumani 24.04.2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15275878>. 550-554
бетлар.